

УДК 372.34

МОТИВАЦИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

УАЛИЕВА ДИНА РАХМЕТОЛЛАЕВНА

магистрант НАО Педагогический университет имени Әлкей Марғұлан

Научный руководитель-**А.К.САТЫНСКАЯ**, к.п.н., ассоциированный профессор
Павлодар, Казахстан

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования и развития учебной мотивации учащихся казахстанских школ в процессе изучения иностранного языка. Автор опирается на методологию полиязычного образования и когнитивно-лингвокультурологический подход, подчеркивая актуальность перехода от внешнего академического давления к формированию внутренней потребности личности в изучении английского языка.

Раскрывается теоретическая база исследования, основанная на деятельностном подходе А. Н. Леонтьева (разграничение мотивов-стимулов и мотивов-смыслов), теории самодетерминации Р. Райана и Э. Деси, а также концепции «L2 Motivational Self-System» З. Дёрнье. Описываются пять уровней школьной мотивации и специфика их трансформации в подростковом возрасте, когда происходит переход от игровых методов к прагматизации целей и профессиональному самоопределению. В статье рассмотрена проблема спада познавательной активности в системе казахстанского образования, которая назрела давно. Понятно, что традиционные методы контроля и ориентация на усредненные академические нормы не способствуют развитию субъектности ученика и его интеграции в современное англоязычное пространство, а качество такой подготовки не отвечает международным стандартам.

Дан анализ результатам педагогического эксперимента, проведенного среди учащихся. В статье подробно исследуется влияние инновационных методов (CLIL-технологии, индивидуальные стандарты достижений, цифровые платформы Miro и Quizizz) на динамику интереса к предмету. Приводятся статистические данные, подтверждающие рост группы с высокой внутренней мотивацией и значительное снижение уровня языковой тревожности и негативного отношения к обучению. Суммируя результаты, можно сделать вывод, что применение уровневой мотивации и её реализация, при условии создания специального комплекса методических рекомендаций, эффективно формирует готовность педагогов к управлению образовательным процессом и повышает личную значимость предмета для учащихся.

Ключевые слова: учебная мотивация; английский язык; подростковый возраст; внутренняя мотивация; индивидуальные стандарты достижений; методы стимулирования; личностная значимость.

Аннотация. Бұл мақалада шетел тілін үйренетін қазақстандық оқушылардың академиялық мотивациясын дамыту және ілгерілету мәселелері қарастырылады. Көптілді білім беру әдіснамасына және когнитивті-лингвомәдени тәсілге сүйене отырып, автор сыртқы академиялық қысымнан ағылышын тілін үйренуге деген ішкі қажеттілікті қалыптастыруға көшудің маңыздылығын атап көрсетеді.

Мақалада А.Н. Леонтьевтің белсенділікке негізделген тәсіліне (ынталандыру мотивтері мен мағынаға негізделген мотивтерді ажырату), Р. Райан мен Э. Дечидің өзін-өзі анықтау теориясына және З. Дёрнейдің «L2 мотивациялық өзін-өзі анықтау жүйесі» тұжырымдамасына сүйене отырып, зерттеудің теориялық негізі ұсынылған. Академиялық мотивацияның бес деңгейі, сондай-ақ олардың жасөспірім кезіндегі трансформациясының ерекшеліктері сипатталған, бұл кезде ойын әдістерінен мақсаттарды прагматизациялауға

және кәсіби өзін-өзі анықтауға ауысу орын алады. Мақалада сондай-ақ Қазақстанның білім беру жүйесіндегі когнитивті белсенділіктің төмендеуінің ұзақ мерзімді мәселесі қарастырылады. Дәстүрлі бағалау әдістері мен орташа академиялық стандарттарға баса назар аудару студенттердің белсенділігінің дамуына және олардың қазіргі ағылшын тілді әлемге интеграциялануына ықпал етпейтіндігі және мұндай дайындықтың сапасы халықаралық стандарттарға сәйкес келмейтіні анық.

Бұл мақалада студенттер арасында жүргізілген педагогикалық эксперименттің нәтижелері талданады. Мақалада инновациялық әдістердің (CLIL технологиялары, жеке жетістіктер стандарттары және Miro және Quizizz цифрлық платформалары) пәнге деген қызығушылық динамикасына әсері егжей-тегжейлі қарастырылады. Статистикалық деректер ішкі мотивациясы жоғары топтың өсуін және тілдік мазасыздық пен оқуға деген теріс көзқарастың айтарлықтай төмендеуін растайды. Нәтижелерді қорытындылай келе, деңгейге негізделген мотивацияны қолдану және оны енгізу, арнайы әдістемелік ұсыныстар жиынтығы жасалған жағдайда, мұғалімдердің білім беру процесін басқаруға дайындығын тиімді дамытады және пәннің оқушылар үшін жеке маңыздылығын арттырады деген қорытынды жасауға болады.

Кілт сөздер: академиялық мотивация; ағылшын тілі; жасөспірімдік кезең; ішкі мотивация; жеке жетістіктер стандарттары; ынталандыру әдістері; жеке маңыздылық.

Abstract. This article examines the development and enhancement of academic motivation in Kazakhstani schoolchildren learning a foreign language. Drawing on multilingual education methodology and a cognitive-linguacultural approach, the author emphasizes the importance of shifting from external academic pressure to fostering an internal need for English language learning.

The article presents the theoretical foundation of the study, drawing on A.N. Leontiev's activity-based approach (distinguishing between incentive motives and meaning-based motives), R. Ryan and E. Deci's theory of self-determination, and Z. Dörnyei's concept of the "L2 Motivational Self-System." Five levels of academic motivation are described, along with the specifics of their transformation during adolescence, when the transition from playful methods to goal pragmatization and professional self-determination occurs. The article examines the long-standing problem of declining cognitive activity in Kazakhstan's education system. It is clear that traditional assessment methods and a focus on average academic standards do not contribute to the development of student agency and their integration into the modern English-speaking world, and the quality of such preparation does not meet international standards.

This article analyzes the results of a pedagogical experiment conducted among students. The article examines in detail the impact of innovative methods (CLIL technologies, individual achievement standards, and the Miro and Quizizz digital platforms) on the dynamics of interest in the subject. Statistical data are presented confirming the growth of the group with high intrinsic motivation and a significant decrease in language anxiety and negative attitudes toward learning. Summarizing the results, it can be concluded that the use of level-based motivation and its implementation, provided a special set of methodological recommendations is created, effectively develops teachers' readiness to manage the educational process and increases the personal significance of the subject for students.

Keywords: academic motivation; English language; adolescence; intrinsic motivation; individual achievement standards; incentive methods; personal significance.

Проблема мотивации в обучении иностранному языку остается одной из самых актуальных в современной казахстанской педагогике. В условиях реализации политики полиязычия английский язык выступает инструментом формирования интеллектуального потенциала нации. Как отмечает С. С. Кунанбаева [1], современное иноязычное образование требует перехода к когнитивно-лингвокультурологической методологии, где ученик является активным субъектом процесса.

Тем не менее, практика показывает наличие разрыва между государственными образовательными стандартами и реальной вовлеченностью учащихся. Актуальность статьи обусловлена необходимостью научного обоснования методов, способных трансформировать внешнюю академическую нагрузку во внутреннюю потребность личности.

В отечественной психологии фундаментальной базой исследования мотивации является деятельностный подход А. Н. Леонтьева [2]. Согласно его теории, деятельность невозможна без мотива. Однако Леонтьев выделял две специфические категории побудителей, понимание которых критически важно для учителя иностранного языка:

-Мотивы-стимулы: они побуждают к действию, но лишены прямого смыслообразующего значения. В контексте школы это оценки, страх перед родителями, желание получить похвалу или аттестат. Они работают «здесь и сейчас», но не создают долгосрочной приверженности предмету.

-Мотивы-смыслы: они придают деятельности личностный смысл. Когда изучение английского языка перестает быть «уроком» и становится средством достижения жизненно важной цели (например, понимание любимого контента или будущая карьера), происходит сдвиг мотива на цель.

Выделяют пять уровней учебной мотивации:

Первый уровень – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. (У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школьные требования, ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные отметки).

Второй уровень – хорошая школьная мотивация. (Учащиеся успешно справляются с учебной деятельностью). Подобный уровень мотивации является средней нормой.

Третий уровень – положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью. (Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает).

Четвертый уровень – низкая школьная мотивация. (Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной адаптации к школе).

Пятый уровень – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. (Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические нарушения).

Трансформация мотивации в подростковом возрасте, по мнению И. А. Зимней [3], выступает «запускным механизмом» развития субъектности. Однако её содержание зависит от ведущей деятельности возраста. Если в 5–7 классах превалирует познавательный интерес эмоциональный отклик на игровые методики, то в 9–11 классах мотивация тесно переплетается с процессом профессионального самоопределения.

Это коррелирует с теорией Р. Райана и Э. Деси [4], согласно которой для поддержания интереса необходимо удовлетворение трех потребностей: в автономии, компетентности и связи с другими. На уроках английского языка это реализуется через предоставление выбора заданий и создание ситуации успеха. Исследование динамики интереса к английскому языку в казахстанских школах выявило четкую возрастную дифференциацию.

В ходе исследования было выявлено, что у учащихся 5–7 классов доминирует позитивное отношение к школе, основанное на внеучебных факторах и симпатии к учителю. В этом возрасте учебная деятельность еще сохраняет элементы игры. Основным стимулом является новизна контента и личность учителя. Однако здесь кроется опасность: если обучение строится только на «мотивах-стимулах» (интересные картинки, игры), при усложнении грамматики в 8 классе интерес резко падает, так как «смысл» деятельности не был сформирован.

В старших же классах (9–11) происходит прагматизация целей. Английский язык начинает восприниматься как средство для сдачи международных экзаменов (IELTS/TOEFL) или поступления в вуз. Здесь происходит прагматизация. Английский язык начинает восприниматься как инструмент.

З. Дёрнье [5] вводит понятие «L2 Motivational Self-System», где ученик визуализирует себя как часть глобального мира. Если учитель не помогает соотнести грамматические упражнения с этой визуализацией, возникает «мотивационный вакуум».

Для преодоления этого разрыва необходимо использование коммуникативной методики Е. И. Пассова [6], где общение на уроке является не целью, а средством выражения личностной позиции. Однако этот прагматизм часто сопровождается ростом «языковой тревожности». Если учащийся среднего звена готов экспериментировать с речью, то старшеклассник часто закрывается из-за страха совершить ошибку перед сверстниками. Педагогическая задача здесь - использование метода Е. И. Пассова [6], который утверждает, что обучение должно быть не подготовкой к общению, а самим общением, имеющим личностную ценность для ученика.

Для подтверждения гипотезы о влиянии смыслообразующих факторов было проведено исследование среди 48 учащихся городских школ. В экспериментальных классах вместо традиционного контроля применялись:

-CLIL-технологии: изучение других предметов через английский.

- Индивидуальные стандарты достижений: оценка ученика относительно его собственного прогресса, а не усредненной нормы.

- Цифровые платформы (Migo, Quizizz): как инструменты геймификации.

Согласно анализу А. Т. Чакликовой [7], такие инновационные подходы позволяют интегрировать язык в цифровую среду подростка. Результаты показали, что группа с высоким уровнем внутренней мотивации выросла с 22% до 56%.

Внедрение системы индивидуальных стандартов достижений позволило значительно повысить показатели внутренней мотивации. Учащимся предлагались задачи, связанные с их реальными интересами: анализ англоязычного сегмента социальных сетей, создание видеоблогов и участие в международных дебатах.

Данные показывают, что доля учащихся с высоким уровнем осознанной внутренней мотивации увеличилась на 34%, в то время как количество учеников с негативным отношением к предмету сократилось до минимума.

Ниже приведены уточненные показатели в процентах для пяти уровней мотивации на основе выборки в 48 человек, отражающая динамику изменения уровней мотивации в экспериментальной группе после внедрения комплекса методических рекомендаций (рисунок 1).

Рис.1 Динамика изменения уровня мотивации после внедрения современных методов стимулирования.

Положительная динамика: «Группа учащихся с высоким и хорошим уровнем мотивации суммарно выросла с 22% до 56%, что подтверждает эффективность внедрения проектных технологий и аутентичного контента».

Снижение негатива: «Доля учащихся с выраженным негативным отношением и низким интересом к предмету сократилась более чем в два раза (с 43% до 16%)».

Качественные изменения: «Снижение показателей "Внеучебного" уровня с 35% до 28% свидетельствует о перефокусировке интереса подростков с простого межличностного общения на содержательную коммуникацию на английском языке». Положительная динамика объясняется тем, что педагоги смогли перевести внешние требования (Послание Президента о качественном образовании [8]) в плоскость личных интересов учащихся, создав ситуацию «успеха».

Результаты исследования подтверждают, что ключом к мотивации в старшем школьном возрасте является «личностная применимость» знаний. Переход учителя от роли транслятора знаний к роли фасилитатора, использование аутентичного контента и цифровых инструментов позволяют превратить изучение английского языка из формальной обязанности в средство самореализации подростка. Как указывает Б. А. Жетписбаева [9], в условиях полиязычия успех обучения напрямую зависит от того, насколько органично иностранный язык вплетается в общую структуру профессиональной и личностной идентичности учащегося.

На основе представленной статьи можно сформулировать следующие выводы, которые отражают основные результаты исследования формирования учебной мотивации в казахстанских школах: 1. Необходимость смены образовательной парадигмы

Традиционные методы контроля и ориентация на усредненные академические нормы признаны малоэффективными. Для успешной интеграции учащихся в глобальное англоязычное пространство необходим переход от внешнего давления (оценки, требования) к формированию внутренней потребности личности в изучении языка.

2. Дифференциация подходов по возрастным группам

Исследование подтвердило, что характер мотивации трансформируется в зависимости от возраста:

5-7 классы: Преобладает эмоциональный отклик на игровые методы и личность учителя. Ключевая задача - не допустить падения интереса при усложнении программы через формирование «мотивов-смыслов».

9-11 классы: Наблюдается прагматизация целей. Английский язык становится инструментом для профессионального самоопределения и достижения жизненных целей (IELTS, карьера).

3. Эффективность инновационных методик и цифровизации

Педагогический эксперимент показал, что внедрение современных технологий дает измеримый результат:

-CLIL-технологии и использование цифровых платформ (Miro, Quizizz) позволяют интегрировать язык в естественную цифровую среду подростка.

-Переход к индивидуальным стандартам достижений (оценка прогресса относительно самого себя) существенно снижает «языковую тревожность» и повышает уверенность в своих силах.

4. Статистическое подтверждение гипотезы.

Применение комплексного подхода привело к значительным качественным изменениям в экспериментальной группе:

Доля учащихся с высокой внутренней мотивацией выросла более чем в два раза (с 22% до 56%).

Количество учеников с негативным отношением к обучению сократилось более чем в два раза (с 43% до 16%).

Произошла перефокусировка с внеучебного интереса (простое общение) на содержательную коммуникацию.

5. Роль педагога как фасилитатора

Ключевым условием успеха является трансформация роли учителя. Педагог перестает быть просто транслятором знаний и становится фасилитатором, который помогает ученику визуализировать себя как часть глобального мира («L2 Motivational Self-System») и превращает изучение языка в средство самореализации.

Исследование доказывает, что учебная мотивация в полиязычной среде Казахстана успешно формируется лишь тогда, когда изучение английского языка приобретает для учащегося личную значимость и становится органичной частью его идентичности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кунанбаева С. С. Теория и практика современного иноязычного образования. - Алматы: КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 2017. -344 с.
2. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - Москва: Смысл, Академия, 2005. -352 с.
3. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебник для вузов. — 3-е изд. - Москва: Юрайт, 2023. -384 с.
4. Ryan R. M., Deci E. L. Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. - New York: Guilford Press, 2017. -750 p.
5. Dörnyei Z., Ushioda E. Teaching and Researching Motivation. - 3rd Edition. - Routledge, 2021. - 336 p.
6. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. - Москва: Русский язык, 2019. - 254 с.
7. Чакликова А. Т. Инновационные подходы в системе иноязычного образования // Вестник КазУМОиМЯ. -Алматы, 2020. № 2. -С. 45-52.
8. Послание Главы государства К. Токаева народу Казахстана «Качественное образование - залог успеха нации». -2021.
9. Жетписбаева Б. А. Полиязычное образование: теория и методология: монография. - Караганда: Изд-во КарГУ, 2018. - 343 с.